

Neoliberalismo autoritario como categoría de análisis del capitalismo contemporáneo

Authoritarian neoliberalism as a category of analysis of contemporary capitalism

Jesús Bojórquez Luque

Universidad Autónoma de Baja California Sur, México
bojorquez@uabcs.mx

Manuel Ángeles Villa

Universidad Autónoma de Baja California Sur, México
manan@jub.uabcs.mx

Recibido: 05/01/2025

Aceptado: 27/05/2025

Formato de citación:

Bojórquez Luque, J., Ángeles Villa, M. (2025). Neoliberalismo autoritario como categoría de análisis del capitalismo contemporáneo. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 107, 106-123, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bojorquez2.pdf>

Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo explorar el concepto planteado por Ian Bruff de *neoliberalismo autoritario* como categoría de análisis para entender el capitalismo contemporáneo. De acuerdo con Bruff, tras la crisis global de 2008 provocada por la burbuja inmobiliaria cuyo epicentro fue Estados Unidos, surgió un neoliberalismo autoritario, caracterizado por Estados que manifiestan formas discursivas y acciones autoritarias que tienen como propósito la imposición de agendas económicas, políticas y sociales a través de andamiajes jurídicos y reforzamiento de los cuerpos represivos, con el propósito de aislar, contener o reprimir a los colectivos sociales que se manifiestan en el espacio público, renunciando a toda posibilidad de negociación. Para tales efectos, se analizan diferentes manifestaciones de esta etapa del capitalismo neoliberal, a través de las políticas de ajuste económico, políticas laborales, políticas de gobernanza urbana y políticas migratorias.

Palabras clave

Neoliberalismo, autoritarismo, políticas de ajuste económicas, políticas laborales, gobernanza urbana, migración.

Abstract

The purpose of this essay is to discuss Ian Bruff's concept of authoritarian neoliberalism as a category of analysis to understand contemporary capitalism. According to Bruff, after the 2008 global crisis caused by the real estate bubble whose epicenter was the United States, an authoritarian neoliberalism emerged, characterized by States that manifest discursive forms and authoritarian actions aimed at imposing economic, political and social agendas through legal scaffolding and reinforcement of repressive bodies, with the purpose of isolating, containing or repressing social collectives that manifest themselves in the public space, renouncing any possibility of negotiation. To this end, different manifestations of this stage of neoliberal capitalism are analyzed, through economic adjustment policies, labor policies, urban governance policies and migration policies.

Keywords

Neoliberalism, authoritarianism, economic adjustment policies, labor policies, urban governance, migration.

1. Introducción

El capitalismo como modo de producción ha enfrentado una serie de crisis cíclicas que lo ha obligado a reinventarse. La penúltima crisis del capitalismo aconteció en los años setenta del siglo pasado (Recio, 2009), la cual fue de sobreacumulación, lo que provocó una pronunciado estancamiento en la economía mundial, con gran caída de la tasa de ganancia (Márquez, 2010), consolidándose una serie cambios estructurales en la política económica, con el fin de colocar dichos excedentes en esferas o áreas de la economía que antes eran exclusivos del Estado, como la privatización de empresas públicas, tierras de uso común, riquezas del subsuelo (Bojórquez, 2024b), sistemas de pensiones, sistemas de salud, sistemas penitenciarios, etc., fenómeno que Harvey (2005) llamó acumulación por desposesión, afirmando que dichas políticas de despojo, eran un rasgo característico del modelo neoliberal. La última crisis, acontecida en 2008, iniciada con el crack del sistema financiero de los Estados Unidos, provocada por el colapso del mercado inmobiliario, considerada la más grande desde la gran depresión (Zurita *et al.*, 2009) generó efectos globales en la economía derivada de las fuertes interconexiones de las entidades financieras en la mayoría de los países, trayendo como consecuencia, la bancarrota de los sistemas financieros y reducción pronunciada de la actividad económica de los países desarrollados y emergentes.

A este respecto, Bruff (2012; 2014) asegura que, tras la crisis económica global de 2008, ha emergido un neoliberalismo autoritario, con Estados cada día menos democráticos y que, a través de cambios jurídico constitucionales, han tendido a reforzar mecanismos de coacción legal y represión violenta, aumentando la capacidad de los cuerpos de seguridad y policiales con el objetivo de blindar a los Estados de todo conflicto que surja por la aplicación de políticas de corte estructural neoliberal a través de la imposición por la clase política, en clara alianza con el poder financiero. Ello implicó un supuesto fortalecimiento del Estado, el cual paradójicamente, está expuesto a la lucha y activismos de los colectivos sociales que cuestionan dichas políticas, abonando a la crisis de legitimidad, donde el Estado renuncia a los mecanismos de negociación y cooptación, actuando dogmáticamente en la imposición de estrategias de fortalecimiento de los mecanismos de acumulación de capital a través de la especulación financiera, incubando leyes. Se trata de lo que Tushnet (2015) llama constitucionalismo autoritario, donde si bien, estas se construyen en regímenes más o

menos democráticos, se presentan bajo la acotación de la participación ciudadana, con el firme propósito de blindar las políticas económicas y asegurar la permanencia del modelo.

Dentro de esas políticas de ajuste estructural, se han consolidado en la mayoría de los países del mundo, medidas como la privatización de activos públicos, políticas de gobernanza urbana neoliberal que impulsa grandes proyectos constructivos en las ciudades, que asegura ingentes ganancias para las compañías privadas (Ergenc & Yuksekkaya, 2022), políticas impositivas que buscan atacar el déficit fiscal con el aumento de impuestos (Bojórquez *et al.*, 2022) y políticas de austeridad (Jess, 2019), reduciendo los presupuestos en materia social, poniendo el peso de las crisis económicas en la mayoría de la población; y ante el descontento, el discurso de la derecha populista, impulsando la xenofobia y el sentimiento antiinmigrante como forma de justificar la pobreza y marginación de la clase trabajadora de los países desarrollados, así como la supuesta pérdida de empleos o de ser un riesgo a la salud de las personas nativas de los países receptores.

En base a un análisis documental, el presente ensayo tiene como objetivo analizar el capitalismo contemporáneo a partir de la teoría crítica y de manera específica a través de la categoría analítica de neoliberalismo autoritario. La organización del texto está dividida en dos apartados; de manera previa se realiza la labor introductoria del tema de investigación; en el primer apartado, se hace una definición del concepto de neoliberalismo autoritario. En el segundo, se apela al análisis del neoliberalismo autoritario y sus manifestaciones en diferentes políticas públicas para el reforzamiento del modelo neoliberal con claras manifestaciones autoritarias e impositivas: políticas de ajuste económico, políticas de gobernanza espacial y urbana, y, por último, políticas migratorias. Al final, se realiza una reflexión que gira en torno al momento histórico social actual.

2. Neoliberalismo autoritario

Bruff (2014) argumenta que estamos viviendo una etapa del capitalismo llamado neoliberalismo autoritario, el cual está caracterizado por Estados cada día con mayores tendencias autoritarias, los cuales tienden a reforzar los entramados constitucionales con el fin de prohibir, criminalizar y aislar las protestas sociales que se manifiestan como respuestas a las políticas de ajuste económicas, austeridad presupuestaria, privatización de activos públicos, políticas impositivas para financiar el déficit fiscal, políticas de gobernanza urbana, migratorias, etc. sumamente impopulares y que son enfrentadas por la población en el espacio público. Si bien, esos mecanismos legales que buscan es blindar al Estado, combinado con el fortalecimiento de los aparatos represivos, no han sido lo suficientemente eficaces para contener a los colectivos ciudadanos que han consolidado sus mecanismos de resistencia, ante la renuncia de la negociación y la cooptación de los gobiernos para la solución del encono y la crispación social.

Según Bruff (2014), el neoliberalismo autoritario surgió a partir de la crisis financiera de 2008 provocada por el colapso del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y que afectó a gran parte de los países del mundo y de manera específica con una crisis de deuda en países de la Unión Europea, la llamada eurozona (Laub, 2021), provocando que muchos países entraran a políticas autoritarias de austeridad, de imposición de políticas de libre mercado sin contrapesos, así como en algunos casos, la llegada de gobiernos nacionalistas con claros tientes xenófobos y antiinmigrantes.

De acuerdo con Tansel (2017), entenderemos neoliberalismo autoritario como una serie de tácticas estatales, con neoliberalismos de distintas tonalidades, pero que tienen en común el inmunizarse de los descontentos populares que traen como consecuencia

las políticas de ajuste económico que trastocan lo político y social, dependiendo los regímenes neoliberales, cada día más, de la utilización de los cuerpos coercitivos, con los que buscan marginar, disciplinar y anular a los segmentos poblacionales que por medio de la movilización social aplican estrategias de resistencia, resultando para los gobiernos, eventos que ponen en riesgo el modelo económico.

En ese tenor, los Estados buscan sostener y consolidar los procesos de apropiación capitalista desigual en beneficio de los capitales financieros local e internacionales mediante políticas que en ningún momento fueron consensuadas con la población. De esta manera, Ward y Da Costa (2024: 1) afirman que, para asegurarse de ello, los Estados neoliberales han otorgado “mayores poderes policiales y represión de las protestas y las libertades civiles”.

Si bien, tras la crisis financiera acontecida en 2008 y 2009, de manera optimista académicos y activistas de izquierda consideraban la muerte del neoliberalismo como modelo económico e ideológico, la forma como la enfrentaron los Estados, apuntalados por los organismos financieros internacionales, fue la de profundizar las políticas de austeridad y la privatización acelerada de los bienes y activos públicos, apoyados por el ascenso al poder de gobiernos autoritarios, antiliberales en lo político y en algunos casos, la instauración de regímenes que arribaron a partir de discursos de xenofobia y racismo (Fabry, 2018), edificando ambientes securitarios y policiales que abusan de las minorías raciales.

En el mundo, a partir de la imposición neoliberal, los engranajes políticos y legales dan un giro autoritario (Bojórquez *et al.*, 2020) con el fortalecimiento de aparatos de control y represión con el fin de imponer tomas de decisiones que favorecen políticas económicas de corte neoliberal, sumamente impopulares, por lesionar los intereses de las clases subalternas y que están fuera de todo orden democrático, lo que se ha traducido en cambios constitucionales que aseguran iniciativas de equilibrio fiscal, que afectan las políticas públicas en educación, salud y servicios públicos a los cuales está obligado el Estado a proporcionarlos.

Lo anterior, no significa que todos los autoritarismos neoliberales sean iguales, pues de acuerdo con Jessop (2019), este presenta variopintas manifestaciones, algunos se insertan en regímenes con un marco democrático y otros en gobiernos de carácter autocrático, pero lo que los une, son las políticas económicas de neoliberalización de los mercados y el apoyo a la movilidad y especulación financiera que se fortaleció en los Estados Unidos y Reino Unido a partir de la crisis económica de 2008. En ese tenor de periodicidad, Ryan (2019), argumenta que la mayor dificultad que encierra la categoría de análisis de neoliberalismo autoritario, es su periodicidad, pues los años anteriores al 2008, también se presentaron formas autoritarias, como el pinochetismo en Chile, el cual fue impuesto desde la dictadura militar con el apoyo de los Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales; o el neoliberalismo de Margaret Thatcher en el Reino Unido, con su política autoritaria de la ley y el orden (Farrall *et al.*, 2016) como forma de criminalizar los delitos menores y a las clases subalternas. Sin embargo, es a partir de la crisis de 2008, que las manifestaciones autoritarias se dan en las democracias consolidadas de los países occidentales, lo que le da una mayor relevancia al concepto.

Otras de las críticas que se han dado en torno al concepto propuesto y desarrollado por Bruff fue de Thomas da Costa (2023), para quien resulta cuestionable la afirmación acerca de que el neoliberalismo autoritario se manifiesta en contextos de ausencia de legitimidad, pues sostiene, que los regímenes han hecho mano de otras formas de legitimidad al margen de las negociaciones con las clases subalternas y lo han hecho vía propaganda o el cambio de mentalidad a partir de la educación, donde los ciudadanos

internalizan el discurso del emprendedurismo neoliberal (Bojórquez, 2024b), lo normalizan e incluso se muestran como fervientes promotores de esta postura a favor de la empresa y sus objetivos de acumulación, a lo cual Da Costa (2023), llama acumulación por legitimación.

Aunque fue posterior a 2007 y concordando con Bruff (2014), las formas autoritarias en la toma de decisiones en materia económica se fueron consolidando, donde se dejó de lado la consulta popular y estas han sido aplicadas sin el consenso social, con un enfrentamiento cada día más violento de las fuerzas estatales contra los colectivos que protestan contra estas imposiciones y que se expresan en el entramado público urbano (Bojórquez & Ángeles, 2021). Lo anterior se presenta de manera mucho más dramática en los países del sur global, con democracias débiles, las cuales son en mucha medida moldeada por los organismos financieros internacionales, quienes son condicionados para la obtención de ayuda financiera, el seguir la ortodoxia y austeridad neoliberal.

De acuerdo con Gallo (2022), se pueden clasificar tres tipos de regímenes con neoliberalismo autoritario, el tecnocrático, el populista de derecha y el autoritario tradicional. El primero de ellos es entendido de la siguiente manera:

Dirigidos por “expertos” independientes, se han vuelto más comunes en la era neoliberal y están vinculados a casos de reestructuración económico-financiera. Actúan como “intelectuales orgánicos” del capital neoliberal y sus agencias internacionales; penetran Estados desde “afuera”. En general, los tecnócratas han utilizado su reputación académica y profesional para promulgar programas neoliberales de pleno derecho... Los expertos y funcionarios implementan agendas políticas, que generalmente consisten en recortes de gastos, liberalizaciones, privatizaciones y otras medidas a favor del mercado (Gallo, 2022: 558).

En este contexto neoliberal autoritario de corte tecnocrático, la austeridad es una estrategia no negociable de la ortodoxia neoliberal y la búsqueda de eliminar todo vestigio del antiguo Estado benefactor, por lo que se hace énfasis en los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a desregular los marcos laborales, promover el libre mercado y la reducción de los presupuestos públicos en materia social (Farnsworth & Irving, 2018), fomentando la precarización de los empleos, dándole preminencia a los mercados como elemento toral del crecimiento económico, cambiando el rol del Estado como guardianes de la prosperidad corporativa.

El segundo tipo de neoliberalismo autoritario, siguiendo a Gallo (2022), es el corte nacionalista, muy dados a utilizar la retórica antiinmigrante, como peligro que se cierne sobre la población local y sus empleos, además de generar riesgo en la seguridad nacional:

A pesar de su retórica a veces contradictoria, la tecnocracia y el nacionalismo populista están inherentemente entrelazados. Ambos afirman saber y se esfuerzan por promulgar lo que es “bueno” para el país, que se define como “la élite” en un caso y “el pueblo” en el otro. En algunos casos, incluso unen fuerzas. El 'experto' puede ayudar a la 'gente' a encontrar la dirección, en un compromiso que hasta ahora nunca se ha desviado de una dirección neoliberal. El nexo neoliberalismo-nacionalismo, con todas sus contradicciones intrínsecas, está particularmente arraigado en las ideas y prácticas de la “Nueva Derecha” conservadora en los Estados Unidos y Gran Bretaña, y basado en una narrativa de individualismo, derecho, orden y sentimiento antiinmigrante (Gallo, 2022: 259).

Dentro de ese espectro nacionalista, los liderazgos de Trump en los Estados Unidos (Gonzales, 2017; Keck & Clua-Losada, 2021; Pintor & Bojórquez, 2023); de Al-Sisi en Egipto (Adly, 2021); Bolsonaro en Brasil (Saad-Filho, 2019), Orban en Hungría (Fabry, 2018); y Duterte en Filipinas (Ramos, 2021), que, aunque llegaron al poder mediante elecciones democráticas, han socavado los valores democráticos a partir de discursos de odio donde prima el fortalecimiento del Estado como parte de la continuidad de neoliberalismo global.

El tercer tipo de neoliberalismo autoritario, de acuerdo con Gallo (2022), es el autoritario tradicional, el cual es llevado a cabo sobre todo en regímenes de los ex países socialistas, tanto de Europa del Este, como de ex repúblicas soviéticas, donde hay un complemento entre las autocracias y las políticas neoliberales:

Es la más autocrática variedad, cuyos ejemplos clave son Rusia y China. La principal explicación del auge del autoritarismo es la incapacidad de la democracia para resolver los problemas engendrados por el neoliberalismo. El antiguo bloque soviético, por ejemplo, se vio particularmente afectado por las “terapias de choque” de la década de 1990... El autoritarismo, que también se basa en el legado soviético (especialmente en los aparatos de seguridad), se convirtió en la respuesta más viable a las sociedades en implosión. Junto con Rusia, otras “economías emergentes” se han movido recientemente en una dirección autoritaria (Gallo, 2022: 560).

En este contexto, el neoliberalismo autoritario implementado en Estados autoritarios como Rusia (Minacov, 2021) y Ucrania, se dio bajo condiciones de una oligarquía que capturó al Estado y una centralización de la toma de decisiones (Sušová, 2018). En el caso de Georgia, se manifestó una política extrema del *laissez-faire* donde el régimen político de Saakashvili, lo complementó con un Estado policial y con gran corrupción de la élite (Ekhvaia, 2018) político económica. En el caso de Kazajstán, el capitalismo neoliberal se ha desarrollado a partir de los nexos de los grupos empresariales con la familia presidencial, de ahí que dos yernos del presidente Nazarbayev, se hicieron de grandes fortunas por negocios que van desde el petróleo, las comunicaciones y de seguridad. Además, las élites han estado en conexión con los paraísos fiscales (Gallo, 2022).

Así, el neoliberalismo ha evolucionado en el mundo, con mayores rasgos autoritarios, donde hay una imposición sin consensos ciudadanos de políticas de ajuste económicos que dañan a grandes segmentos de la población y fomentan discursos de chauvinismo que bordan en el racismo y clasismo. En los diversos continentes se tienen testimonios a través de trabajos de investigación que dan prueba de ello, ya sea en los Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. El concepto de neoliberalismo autoritario es de carácter estructural, sirviendo como categoría de análisis para estudiar diversos fenómenos asociados a este modelo económico.

3. El neoliberalismo autoritario expresado en diferentes políticas públicas

Se analizan a continuación elementos torales del modelo económico neoliberal, con sus manifestaciones autoritarias actuales en las políticas de ajuste económicas, laborales, migratorias y de gobernanza urbana.

3.1. Neoliberalismo autoritario y políticas de ajuste económico

Una de las mantras del modelo neoliberal es la disciplina fiscal del Estado como forma de asegurar equilibrios macroeconómicos. Por tanto, las políticas de austeridad

son indispensables para lograr los objetivos de asegurar un entorno sin déficit fiscal, aunque eso significa un recorte o eliminación de los apoyos que van encaminados a combatir las desigualdades sociales propias del capitalismo, por lo que se pone de relieve la disciplina fiscal y las políticas de ajuste económico a los cuales se somete a la mayoría de la población con el fin de beneficiar a los dueños del capital. Dichas políticas generan descontentos populares que son contenidas con la acotación de las libertades en torno a la protesta social y a la regulación del espacio público como arena para externar las inconformidades (Bojórquez & Ángeles, 2021), pero también por los aparatos ideológicos que moldea la mentalidad de los ciudadanos que reestructura las relaciones en los hogares y los lugares de trabajo (Bojórquez *et al.*, 2022), con el llamado emprendedurismo neoliberal. Este no solo se da en países empobrecidos, ha sucedido en economías como Francia, en el gobierno de Emmanuel Macron, con el movimiento de los chalecos amarillos, que surge por el aumento a las gasolinas (Núñez, 2021), en el llamado impuesto del carbono y de ahí se derivaron otras demandas como el aumento al poder adquisitivo de las clases medias y bajas.

Desde la crisis global de 2008, se han presentado una serie de cambios sociales, así como en las leyes que buscan aplicar estrategias de austeridad presupuestal con el fin de consolidar de manera ideológica que el Estado no es un ente que deba tener obligaciones en lo social, y que son los individuos, los que deben de satisfacer sus necesidades de acuerdo con las lógicas de mercado capitalista, pues de acuerdo con la postura neoliberal, los programas sociales provocan déficit fiscal, abonando a una posible crisis económica, poniendo en predicamento los mecanismos de acumulación. En ese sentido, no solo se busca consolidar una visión de Estado mínimo, sino de despolitización de la población, dejando atrás las visiones progresistas, de participación política activa de la ciudadanía, a partir de la debilidad de las condiciones laborales (Boffo *et al.*, 2018) y de asociación sindical, reduciéndose el activismo político de la clase trabajadora. Este rasgo de autoritarismo en la implementación de las políticas económicas, no se reduce a las democracias débiles del sur global, estas también están presentes en Europa, donde los regímenes han gestado tácticas para aislarse de las tomas de decisiones y marginar a la población en la confección de las políticas públicas (Storey, 2019).

En Latinoamérica hay varios ejemplos de las políticas de ajuste aplicadas sin el consenso social. Está el caso colombiano, donde el presidente Duque, el 15 de abril de 2021, anunció un aumento de impuestos para reducir el déficit fiscal provocado por la pandemia del Covid-19, el cual tuvo como objetivos el ampliar el Impuesto al Valor Agregado a elementos de la canasta familiar como el chocolate, café y la panela, y por último, el ampliar el número de contribuyentes, con lo que pretendía recaudar la cantidad de 23 billones de pesos (Bojórquez *et al.*, 2022), lo que provocó grandes revueltas ciudadanas, sobre todo de jóvenes que salieron a irrumpir el espacio público urbano.

Otro ejemplo de autoritarismo neoliberal, es el caso de Ecuador, en el cual los gobiernos de Moreno y Lasso (Bojórquez & Gil, 2024) pretendieron disminuir del subsidio a los combustibles. La reacción lógica fue una movilización social que estuvo marcada por una cruenta represión estatal ejercida por las fuerzas policíacas y del ejército, auspiciadas por la declaratoria de Estados de excepción presidencial, generando un clima de crispación social (Moreno & Díaz, 2021). Caso similar pasó en México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando a inicios de 2017 se anuncia un aumento del 20% a las gasolinas y con ello, la pretensión de liberalizar el precio de los combustibles para el año 2018, lo que provocó masivas manifestaciones de la población a nivel nacional (Bojórquez & Ángeles, 2021).

3.2. Neoliberalismo autoritario y políticas laborales

El mundo laboral también ha sido trastocado por el neoliberalismo autoritario, pues se han experimentado modificaciones en los marcos constitucionales laborales para apuntalar los márgenes de acumulación para las empresas. Estas expresiones, de acuerdo con Lawreniuk (2022), tienen como objetivo de fragmentar, despolitizar, dividir y reducir al movimiento obrero, y en ese sentido, consolidar la flexibilización y precarización para consolidar una nueva cultura laboral. En concordancia con Clua-Losada y Ribera-Almandoz (2017), en esa búsqueda de austeridad y disciplina fiscal, el neoliberalismo autoritario, busca debilitar las formas colectivas de organización en estos últimos cuarenta años, con la consolidación de mecanismos de precarización y el *outsourcing*, haciendo imposible que los trabajadores puedan sustraerse de la línea de la pobreza, por lo que presenciamos una importante crisis de la clase obrera (Sánchez & Bojórquez, 2023), donde no solo se pierden conquistas sindicales, sino que ideológicamente, los medios de comunicación masiva impulsan narrativas y discursos que idealizan el emprendedurismo como forma de vida.

En el caso de Singapur, se da la cooptación de los liderazgos sindicales, afectando los intereses de los trabajadores, provocando su precariedad a través de estos modelos de sindicatos blancos, proclives a la parte patronal. Dicha explotación es reforzada por elementos coercitivos de carácter político, legal e institucional, en la que los elementos de carácter moralizante a nivel individual, familiar y social abonan para el control de las colectividades (Dutta, 2020), aderezada con vigilancia y violencia como formas de inhibir las protestas.

En el caso similar de Egipto, la instalación de gobiernos neoliberales desarrollistas desde el año 2013, consolidó toda una política antisindical, con la desaparición de organizaciones gremiales disidentes mediante del uso de la fuerza y el control de las organizaciones sindicales corporativas, que siguen a pie juntillas los deseos de la clase política y empresarial (Erol & Şahinb, 2022) para favorecer la expansión del capital.

Otro caso de formas del neoliberalismo autoritario en materia laboral es el de Turquía bajo el gobierno de Erdoğan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), quien, de acuerdo con Bozkurt (2018), ha impulsado con sus agendas en el tema laboral formas individualizadas de trabajo, combatiendo las estructuras de organización colectivas como mecanismo de incorporar a los trabajadores a la dinámica de la reestructuración económica desde la crisis de 2001.

En el caso de Camboya, Lawreniuk (2022) argumenta que la legislación de la Ley de Sindicatos de 2016 no tuvo otro objetivo que criminalizar las formas gremiales de organización en Camboya, con un Estado cuyo fin es aislarse del descontento popular por las graves desigualdades sociales provocadas por la implementación del modelo neoliberal en el país asiático, lo que ha tenido un efecto adverso, como bien lo señala Bruff (2014), dichos intentos de aislar al Estado, lo único que se ha comprobado es que este haya sido objeto del activismo cotidiano, las luchas populares, por lo que ha sido complejo para las autoridades el contener la disidencia.

En Rusia, aunque la realidad sugiere que hay mucha conflictividad laboral, sin embargo, la protesta y el derecho a huelga están canceladas, ya que de manera contradictoria, los obreros están obligados a obtener acuerdos con las empresas, así como con las autoridades locales, por lo que en ese proceso, están en medio de grandes presiones tanto individuales, como de carácter colectivo (Schwartz, 2016), lo que deja en evidencia, toda una estructura legal a favor de los intereses de la clase empresarial, la cual tiene que aprobar los incremento salariales y de prestaciones sociales.

En el caso de México, en el gobierno conservador de Felipe Calderón se aplicó una política contra el sindicalismo crítico, siendo el ejemplo más nítido es la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, con el propósito de desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, liquidando alrededor de 40 mil trabajadores (Bojórquez, 2023), cuando paradójicamente en su campaña presidencial se presentó como el presidente del empleo. Siguiendo la política antilaboral de Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del Partido Revolucionario Institucional, previo a la asunción al poder, negoció con las principales fuerzas opositoras una serie de reformas constitucionales, una de ellas, la llamada Reforma Educativa, que lejos de centrarse en cuestiones pedagógicas y de infraestructura educativa, esta ponía énfasis en modificar las relaciones laborales del magisterio y el gobierno (López Aguilar, 2013), con una evaluación que condicionaba al magisterio con pasarla, so pena de ser despedidos. En estricto sentido, la mal llamada Reforma Educativa era fundamentalmente laboral y buscaba controlar al sindicato de maestros y que entraran a la lógica de la precarización. Si bien, en concordancia con las élites, el magisterio fue linchado mediáticamente, la disidencia magisterial, salió a las calles a manifestarse y a tomar oficinas tanto sindicales, como de la misma Secretaría de Educación Pública, exigiendo la derogación de la reforma (Bojórquez, 2024a).

En ese tenor, se dieron enfrentamientos violentos contra las policías, tanto en la capital de la república, como en estados del sur del país, donde tienen mayor presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sector disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. El clímax de la represión ante las protestas contra la Reforma, sucedió en Nochixtlan, Oaxaca, donde un grupo de aproximadamente cincuenta personas, maestros, padres de familia, niños, activistas y población civil participaban en un bloqueo de las vías federales en apoyo a los profesores se manifestaban por la mesa de diálogo sobre la reforma educativa, sin previo aviso fueron atacados 850 policías de los tres niveles de gobierno, con saldo de 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 fueron menores de edad) (CNDH, s.f.).

3.3. Neoliberalismo autoritario y políticas de gobernanza urbana

Hemos asistido a un proceso de descentralización administrativa en el que los gobiernos locales han tomado relevancia en cuanto a las políticas de promover inversiones de capitales con el objetivo de ser atractivos para la instalación de empresas de carácter global, pero también, en la concreción de obras, megaproyectos o instalaciones atractivas para las empresas y las actividades de ocio. Es así como se ha consolidado el emprendedurismo urbano, con la participación de asociaciones público privadas que únicamente tienen como objetivo la búsqueda de la ganancia y la especulación inmobiliaria (Ergency & Uksekkaya, 2022), en detrimento de mejorar las condiciones de habitabilidad o del medio ambiente urbano, causando protesta y polarización social (Bojórquez & Ángeles), marginando a los ciudadanos en la participación en la confección de la ciudad, dándole total poder a los agentes de financiarización urbana (Ergenc, 2024), que tienden a agudizar los procesos de privatización del espacio público.

En este sentido, la gestión urbana dentro del neoliberalismo autoritario, da una idea de las múltiples escalas (Jenns, 2019; Piletić, 2021) de la restauración neoliberal y su manifestación en el espacio urbano, y que está ligado a las imposiciones que en materia económica vienen desde los organismos financieros internacionales, que permea a las naciones y de ahí a la escala urbana y que se ha traducido en la cada vez menor poder de

decisión de la gente en la configuración de la ciudad y la adquisición de mayor poder de los especuladores inmobiliarios (Piletić, 2021), lo que, sin embargo, no ha logrado eliminar las tácticas de disidencia de la población.

De esa manera, se han venido perfeccionando los mecanismos de control y represión, ante una realidad de grandes desigualdades sociales y segregación espacial, con zonas donde se reproduce el capital inundado de tecnologías de videovigilancia para dar seguridad a los inversionistas, higienizando el espacio público para restringir a las personas que no entran del perfil de alto consumo (Bojórquez *et al.*, 2020), como parte del clasismo consolidado, y por otro lado, grandes sectores de las ciudades, sin infraestructura adecuada para la población, con grandes problemas de inseguridad. Así mismo, se han consolidado los procesos de renovación urbana que derivan a la gentrificación de amplias zonas (Can *et al.*, 2024), como parte de los procesos de apuntalamiento de los mecanismos de acumulación pos crisis, reforzando el autoritarismo urbano donde la toma de decisiones está en el Estado y el capital especulativo, marginando a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Igualmente, producto de la crisis financiera de 2008, la vivienda se ha vuelto inaccesible para la clase trabajadora, pues tanto su precio como los alquileres se han disparado beneficiando a los especuladores inmobiliarios. Según Fearn (2024), afecta principalmente a las nuevas generaciones que se ven imposibilitados en acceder al mercado de la vivienda.

En este contexto, la segregación se manifiesta en grandes franjas de la población en condiciones de inseguridad y falta de infraestructura urbana, y el aumento de barrios residenciales de autosegregación privilegiada en los llamados *gated communities*, que son sinónimos de status y distinción, aumentando los cuerpos de seguridad privados, consolidando un ambiente securitario con rejas electrificadas y bardas perimetrales (Bojórquez *et al.*, 2020), con gobiernos locales cuyas instancias de planeación urbana en plena gobernanza, son apropiadas por los intereses de las compañías constructoras y las entidades financieras en el impulso de la financiarización urbana como una salida a la crisis económica o la colocación de excedentes de capital en grandes proyectos de infraestructura, ya sea en las ciudades o en los nuevos centros urbanos de litoral para las actividades de ocio para satisfacer al mercado del norte global y a las élites de los países receptores (Bojórquez *et al.*, 2022). En ese sentido, los gobiernos locales, no solo cumplen con el papel de promotor de inversiones, sino también de facilitadores desde el punto de vista burocrático y administrativo (Ergenc & Yuksekkaya, 2021), sin la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, supuestamente representadas por miembros cooptados por los intereses político-empresariales. En las últimas décadas, ciudades de regiones como América Latina se han inmerso en un proceso de producción espacial modelado por grandes proyectos urbanos como “urbanizaciones cerradas, torres en altura (destinadas a uso residencial, generalmente de lujo, hoteles, sedes corporativas de grandes empresas u oficinas de servicios avanzados a las empresas), centros comerciales e importantes operaciones de renovación integral” (Gago & Martínez, 2021: 1), donde la premisa fundamental es la especulación inmobiliaria en la búsqueda de grandes ganancias.

Por tanto, el neoliberalismo autoritario en el ámbito de las políticas urbanas se manifiesta en una clara alianza entre los actores políticos y económicos, ignorando las necesidades de las capas más vulnerables, a las cuales se les niega el derecho a la ciudad, al no encajar en la imagen del consumidor, siendo despojados de los espacios públicos y asentamientos aposentados en tierras comunes sin seguridad jurídica (Gutiérrez *et al.*, 2022), para ser expulsados en aras de la estética urbana, el embellecimiento e higienización modernizante.

Así sucedió en el Parque Gezi en Turquía, donde el gobierno de Erdoğan quiso convertir ese icónico parque en una plaza comercial, lo que detonó en una protesta masiva de la ciudadanía, quienes se movilizó a través de las redes sociales y se manifestaron en las calles, teniendo como respuesta la represión del gobierno (Tansel, 2013). De igual manera, megaproyectos urbanos en México, como la Super Vía Poniente, impuesta por un gobierno catalogada como de izquierda, sin embargo, esta tuvo resistencias por parte de actores y colectivos ciudadanos defensores de los derechos humanos (Alfie, 2013). Todo ello va en línea con lo que describe Loretta Lees (2024: 729) sobre “la compleja fusión de lo autoritario y lo neoliberal” como divisa común del fenómeno de la gentrificación en el mundo actual.

En el caso de Europa del este, los megaproyectos urbanos conjugan los intereses de la clase empresarial con la clase política, como el caso de Serbia (Perić & Maruna, 2022; Čamprag, 2024) donde se ha llevado a cabo el megaproyecto City on the Water, un desarrollo que cubrió alrededor de 96 hectáreas, que si bien el plan original planteaba un río puerto, se proyecta un nuevo barrio residencial y comercial de uso mixto. La respuesta de la comunidad al megaproyecto ha sido generalmente débil debido a la esencia del neoliberalismo autoritario destinado a suprimir cualquier opinión pública y, en particular, a la disidencia, consolidando un proceso de despolitización.

En Asia, Akther y Al Faruq (2024), en un análisis de dos ciudades planeadas, Ravi City en Pakistán y Nusantara en Indonesia, se manifiesta el autoritarismo urbano a partir del despojo de tierras “a través de la creación de nuevas organizaciones administrativas urbanas que eludían los marcos legales existentes de adquisición de tierras y gobernanza” (Akther & Al Faruq, 2024: 2). Apoyándose en leyes que datan el siglo XIX y que le dan el poder al Estado de la expropiación de tierras para fines de proyectos estatales, se ha permitido un desarrollo urbano bajo un contexto de imposición.

3.4. Neoliberalismo autoritario y políticas migratorias

En las últimas décadas y como parte de la crisis de 2008, las narrativas destinadas a justificar las políticas económicas de ajuste para revertir la situación son las de criminalizar la inmigración y centrarse en un nacionalismo populista que busca supuestamente proteger los empleos de la población nativa, lo que deriva en políticas de militarización y reforzamiento a las fronteras (Joppke, 2024) como mecanismos de acumulación.

El fenómeno de la migración es tan antigua como la existencia del hombre. Sin embargo, en la actualidad y a pesar de la libre movilidad de mercancías que significan estos tiempos de neoliberalismo globalizador, la movilidad de seres humanos, cada día se restringe más, pues aparejado a este modelo económico, se asocian formas autoritarias que promueven un nacionalismo xenofóbico y que impulsan narrativas anti inmigrantes como parte de la oferta política, en un contexto de deterioro de la calidad de vida de grandes segmentos de la población a partir del desmantelamiento de las conquistas sociales de la posguerra. Diversos países han entrado en esa espiral creciente de criminalizar la migración, no solo a la que, por motivos económicos son obligados una gran cantidad de seres humanos, sino también por motivos bélicos, persecuciones políticas, desastres naturales y hambrunas.

Incluso, uno de los temas torales en la agenda previo a la aprobación del Brexit en Gran Bretaña fue el fenómeno de la inmigración. Como lo señala Altinörs (2021: 302), se discutió “en la dicotomía del globalismo versus el nacionalismo”, entre quienes apoyaban un Gran Bretaña global, el cual sostenía que la migración era un asunto de interés nacional en el cual el Estado británico debería de tomar las riendas y regular dicho flujo migratorio apoyando la idea de una inmigración constante que solventara la

necesidad de mano de obra flexible y precarizada; en la otra posición estaba el movimiento nacionalista Gran Bretaña Primero, que sostenía el rechazo a la inmigración y la necesidad de reivindicar a millones de británicos en desempleo, así como el dinamizar otrora regiones industriales abandonadas.

En el caso de Japón, de acuerdo con Igarashi y Ono (2019), sugieren que la ideología neoliberal ha incentivado discursos y actitudes antiinmigrantes, derivado del crecimiento de los partidos de derecha, que, aunque están a favor del libre mercado, explotan un discurso conservador en términos de xenofobia y racismo que pone como eje de discusión el supuesto lado negativo que trae la llegada de inmigrantes de países pobres. Aplicando una encuesta en línea, Igarashi y Ono, demostraron que las actitudes anti inmigrantes en el sistema neoliberal japonés si están presentes, incluso sin la existencia de partidos radicales de derecha. Para tales efectos, los resultados arrojaron que quienes simpatizan con el modelo neoliberal consideran que no es sana la llegada de inmigrantes de baja educación, por lo que implica en el gasto del Estado en los servicios públicos, contrario a su postura ante la llegada de mano de obra educada y calificada, a la cual no ven con malos ojos.

Por otra parte, en Australia, de acuerdo con estudios de Smith (2019), expresa las manifestaciones del neoliberalismo autoritario en las políticas de detención obligatoria que se dan en medio de un clima de securitización y militarización de sus fronteras (George, Twyford & Tanima, 2024), con un signo de privatización de sus centros de detención, donde el perfil racial se constituye como el elemento central para recibir o rechazar inmigrantes.

Dutta (2020) analiza el caso de los trabajadores migrantes en Singapur provenientes de Bangladesh, India, Tailandia, Malasia y China, sometidos a bajos salarios, trabajos precarios, laborando en la construcción de grandes proyectos de infraestructura neoliberal, en condiciones de indefensión migratoria, sin posibilidades de acceder a la ciudadanía. En el caso de refugiados en París y Berlín, Bhagat y Soederberg (2019) afirman que el neoliberalismo autoritario ha sido fundamental en la generación de condiciones anti democráticas en términos de la inseguridad que sufren las viviendas donde se instalan los refugiados, todo esto en medio de las políticas de austeridad urbana. En ese tenor, Manunza (2017), analiza la situación de las políticas migratorias de Italia tras la crisis humanitaria de la zona del Magreb, con una supuesta intervención humanitaria a través de la construcción de centros de detención para inmigrantes y el refuerzo de los obstáculos para quienes intenten cruzar el mediterráneo.

En este contexto de autoritarismo neoliberal, en las últimas décadas, en las campañas presidenciales en los Estados Unidos cobró fuerza la retórica anti inmigrante, sobre todo del partido que representa el espectro de la derecha, como forma de incentivar un nacionalismo y la obtención de mayor popularidad y votación que signifique la obtención de la victoria electoral (Pintor & Bojórquez, 2023). Destaca el caso de Donald Trump, ampliamente documentado, con un discurso xenófobo contra la inmigración ilegal.

La política migratoria de Trump sintetizó en el discurso la supuesta construcción del muro fronterizo, complicando no solo la intrincada relación bilateral entre los Estados Unidos y México, sino como una forma de reconstrucción neoliberal autoritaria de un gobierno con un discurso nacionalista y xenofóbico (Keck & Clua-Losada, 2021), justificándolo como tema de seguridad nacional que puso en riesgo a los inmigrantes latinos y a culturas estigmatizadas como los musulmanes considerándolas como terroristas (Gonzales, 2017). En ese sentido, los discursos anti inmigrantes, la supuesta prioridad por la seguridad fronteriza y los obstáculos a la obtención de la ciudadanía para los inmigrantes forman parte de los discursos de legitimación del neoliberalismo

autoritario (Ward & Da Costa, 2024), apelando a los sentimientos nacionalistas y concretados en la profundización de la ortodoxia económica neoliberal.

4. Conclusiones

El concepto de neoliberalismo autoritario tiene un carácter estructural, con el cual desde la teoría crítica se pueden explicar muchos de los problemas del capitalismo actual, que entró en una ampliación del margen de maniobra de los intereses de los capitales financieros internacionales y locales de cada uno de los países engarzados en esta lógica global, y materializado por regímenes de diferente talante como el tecnocrático, el nacionalista y el autoritario tradicional como lo sostiene Gallo (2022), pero que los une la aplicación de políticas de corte neoliberal, favoreciendo a los capitales financieros y especulativos.

Este autoritarismo neoliberal se da a través de imposiciones en políticas públicas, principalmente en ámbitos de ajuste económico, a través de aumento de impuestos, libre movilidad de capitales, políticas de austeridad y reducción de los programas sociales, dejándose todo al libre mercado y el individualismo a ultranza; así mismo, en políticas laborales, las cuales están centradas en eliminar toda forma de organización sindical, para dar paso a expresiones laborales individualizadas, inmersas en el pensamiento del emprendedurismo y que le significan a los trabajadores formas precarizadas de trabajo, además de fomentar el outsourcing como contratación de mano de obra, de subcontratación que deslinde a las empresas de obligaciones de todo tipo con el trabajador; en políticas migratorias restrictivas, racistas y chauvinistas, alentadas por gobiernos de corte nacionalista populista que ven en el migrante el chivo expiatorio para justificar la inoperancia del modelo neoliberal como vía para alcanzar bienestar en los colectivos, acusando a los migrantes de quitarle el empleo a los nativos o de ser un riesgo a la seguridad nacional, cuando en realidad acentúa la acumulación de riqueza en un reducido número de empresas y familias; y por políticas de gobernanza urbana que tienen como propósito la búsqueda de solución a la crisis capitalista, a través de megaproyectos urbanos, de nuevas infraestructuras, procesos de regeneración urbana que fomentan la gentrificación, asentamientos urbanos para las élites y la especulación inmobiliaria, así como la modelación de las ciudades promoviendo la privatización del espacio público y reforzando la segregación socioespacial.

Estas y otras manifestaciones son propias de esta etapa del capitalismo actual, cuyo autoritarismo se acentuó tras la crisis de 2008, con la imposición de políticas sin el consenso de la ciudadanía, donde los Estados en aras de inmunizarse ante la protesta y el humor social, recurrió a reforzar leyes punitivas, aparatos represivos y a renunciar a toda posibilidad de negociación o cooptación con los grupos disidentes. Sin embargo, como afirman Bruff (2014) y Tansel (2017), en su táctica de aislamiento, los Estados se han expuesto al vigor que imprimen los colectivos sociales en sus movimientos de resistencia, los cuales se organizan a través de las redes sociales e irrumpen en el espacio público y enfrentan a las fuerzas represivas del Estado, creando ambientes de crisis política.

Respecto de América Latina, países como Chile, Colombia y México, entraron en una lógica de imposición estructural con políticas de ajuste implementadas sin el consenso de la población, lo que originó grandes movilizaciones sociales. Ejemplos de ello fue el aumento de las tarifas del metro en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera, que detonó toda una movilización social que incorporó otras demandas sentidas como el acceso universal a la educación; otro fue el caso del llamado paquetazo del gobierno de Iván Duque en Colombia, que buscaba atacar el déficit fiscal a través de modificaciones en la tributación a productos de canasta básica, que detonó en una gran movilización

social conocida como el Paro Nacional de 2021, donde la ciudadanía, sobre todo jóvenes, se enfrentaron de manera descarnada con los cuerpos policíacos, en medio de una postura del gobierno de no dialogar con los inconformes. Está el caso de México, con la aplicación de una Reforma Educativa, que lejos de tocar aspectos pedagógicos y de fortalecimiento de la infraestructura educativa, se abocó a meras cuestiones laborales, de contratación y permanencia de los trabajadores de la educación, para generar condiciones de precariedad, así como una manera de controlar a los docentes y al sindicato de maestros.

Sin duda alguna, el concepto de neoliberalismo autoritario tiene un gran potencial analítico, más allá de las controversias que se puedan plantear, sobre todo en su periodicidad, atendiendo que el autoritarismo ha estado presente en etapas previas y en mayor medida en el sur global con democracias débiles que han presentado vaivenes en gobiernos más, menos o nulos en cuanto a democracia. Sin embargo, la crisis de 2008 hizo que las democracias del norte global, más consolidadas históricamente, experimentaran un giro autoritario con la aplicación de la ortodoxia neoliberal, incluyendo el este europeo y las ex repúblicas soviéticas, que exacerbaron sus expresiones ya heredadas del pasado con clara muestra de la mezcla de intereses privados, alineados a los intereses de las familias dueñas del poder político que han reforzado las estrategias de acumulación.

5. Bibliografía

- Adly, A. (2021). Authoritarian restitution in bad economic times Egypt and the crisis of global neoliberalism. *Geoforum*, 124, 290-299. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.01.001>
- Akhter, M. y Al Faruq, U. (2024). Authoritarian Urbanism in Pakistan and Indonesia: A Conjunctural Comparison of Two New Cities. *Urban Geography*, 1-22. <https://doi.org/10.1080/02723638.2024.2409560>
- Alfie, M. (2013). Supervía Poniente: conflicto social y visión urbano-ambiental. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 8(3), 735-768. <https://doi.org/10.24201/edu.v28i3.1452>
- Altinörs, G. (2021). Rethinking Populism Geopolitically: Authoritarian Populism and Migration Politics in Britain and Turkey. *BSEU Journal of Social Sciences*, 6(2), 297-308. <https://doi.org/10.33905/bseusbed.1011407>
- Bhagat, A. & Soederberg, S. (2019). Placing refugees in authoritarian neoliberal-ism: reflections from Berlin and Paris. *South Atlantic Quarterly*, 118(2), 421-438. <https://doi.org/10.1215/00382876-7381230>
- Boffo, M., Saad-Filho, A. & Fine, B. (2019). Neoliberal capitalism: The authoritarian turn. *Socialist Register*, 55, 247-270.
- Bojórquez, J. (2024b). Neoliberalismo autoritario y acumulación por legitimación en México. La reforma energética (2013). *Secuencia*, 120, e2333. <https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i120.2333>
- Bojórquez, J. & Ángeles, M. (2021). Protesta social y espacio público en tiempos del neoliberalismo autoritario en América Latina: entre la represión y la regulación. *Contexto*, 15(23), 55-70. <https://doi.org/10.29105/contexto15.23-288>
- Bojórquez, J. & Gil, A. (2024). Neoliberalismo autoritario, protesta social y represión estatal en Ecuador (2017-2022). En Ayala, J. (coord.), *Violencias, resistencias y estrategias. Análisis de la situación de violencia en México* (pp. 505-520). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
- Bojórquez, J. (2023). Neoliberalismo autoritario y políticas laborales en México en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Extinción de Luz y Fuerza del Centro. En

- Sánchez, E., Rocha, D. & Bojórquez, J. (coords.). *Trabajo, condiciones laborales y problemas de ciudad* (pp. 57-72). Mexicali, Baja California: Universidad Autónoma de Baja California. <https://doi.org/10.61728/AE23040038>
- Bojórquez, J. (2024a). Neoliberalismo autoritario, elites económicas y reforma educativa en México de 2013. *Iconos*, 78, 137-153. <https://doi.org/10.17141/iconos.78.2024.5848>
- Bojórquez, J., Ángeles, M. & Gámez, A. (2020). Videovigilancia y segregación espacial en tiempos del neoliberalismo autoritario. El caso de Los Cabos, Baja California Sur (México). *Revista CS*, (31), 217-42. <https://doi.org/10.18046/recs.i31.3668>
- Bojórquez, J., Correa, J. & Gil, A. (2022). Neoliberalismo autoritario y geografías de la resistencia. El Gran Paro Nacional en Colombia, 2021. *Bitácora Urbano Territorial*, 32(3), 137-149. <https://doi.org/10.15446/bitcora.v32n3.101402>
- Bozkurt, S. (2018). Labour and authoritarian neoliberalism: changes and continuities under the AKP governments in Turkey. *South European Society and Politics*, 23(2), 219-238. <https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1471834>
- Bruff, I. (2012). Authoritarian Neoliberalism, the Occupy Movements, and IPE. *Journal of Critical Globalisation Studies*, 1(5), 114-116.
- Bruff, I. (2014). The rise of authoritarian neoliberalism. *Rethinking Marxism*, 26(1), 113-129. <https://doi.org/10.1080/08935696.2013.843250>
- Čamprag, N. (2024). Effects and Consequences of Authoritarian Urbanism: Large-Scale Waterfront Redevelopments in Belgrade, Zagreb, and Novi Sad. *Urban Planning*, 9, 1-20. <https://doi.org/10.17645/up.7589>
- Can, A., Jenss, A. & Fanton, H. (2024). State-led gentrification against the backdrop of urban authoritarian practices. *International Journal of Urban and Regional Research*, 48(4), 689-696. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.13236>
- Clua-Losada, M., Ribera-Almandoz, O. (2017). Authoritarian neoliberalism and the disciplining of labour. In Tansel, C. (ed.), *States of discipline. Authoritarian neoliberalism and the contested reproduction of capitalist order* (pp. 29-48). Rowman and Littlefield.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (s.f). Masacre en Nochixtlán, Oaxaca. <https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-en-nochixtlan-oaxaca>
- Da Costa, T. (2023). 'In time, every worker a capitalist': Accumulation by legitimation and authoritarian neoliberalism in Thatcher's Britain. *Competition & Change*, 27(5), 729-747. <https://doi.org/10.1177/10245294231153028>
- Dutta, M. (2020). COVID-19, authoritarian neoliberalism, and precarious migrant work in Singapore: Structural violence and communicative inequality. *Frontiers in Communication*, 5, 1-18. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00058>
- Ekhvaia, L. (2018). Transition process in post-soviet Georgia: Promises, expectations and realities. *EU Frontier Student Paper Series*, 4. https://figshare.com/articles/journal_contribution/Transition_Process_in_Post-Soviet_Georgia_Promises_Expectations_and_Realities/14706129?file=28244373
- Ergenc, C. & Yuksekkaya, O. (2021). Institutionalizing authoritarian urbanism and the centralization of urban decision-making. *Territory, Politics, Governance*, 12(3), 410-429. <https://doi.org/10.1080/21622671.2021.2020156>
- Erol, M. & Şahin, Ç. (2022). Labour unions under neoliberal authoritarianism in the Global South: the cases of Turkey and Egypt. *Canadian Journal of Development Studies*, 44(1), 131-150. <https://doi.org/10.1080/02255189.2022.2119945>
- Fabry, A. (2018). Neoliberalism, crisis and authoritarian-ethnicist reaction: The ascendancy of the Orbán regime. *Competition & Change*, 23(2), 165-191. <https://doi.org/10.1177/1024529418813834>

- Farnsworth, K. & Irving, Z. (2018). Austerity: Neoliberal dreams come true? *Critical Social Policy*, 38(3), 461-481. <https://doi.org/10.1177/0261018318762451>
- Farrall, S., Burke, N. & Hay, C. (2016). Re-visiting Margaret Thatcher's law and order agenda: The slow-burning fuse of punitiveness. *British Politics*, 11(2), 205-231. <https://doi.org/10.1057/bp.2015.36>
- Fearn, G. (2024). Housing the historical bloc: Civil society contestation of authoritarian neoliberalism in England. *Urban Studies*. <https://doi.org/10.1177/00420980241254925>
- Gago, C. & Martínez, U. (2021). Grandes proyectos urbanos en metrópolis latinoamericanas: estudios de caso en el contexto de las prácticas neoliberales. *Investigaciones Geográficas*, 106, 1-2. <https://doi.org/10.14350/rig.60464>
- Gallo, E. (2022). Three varieties of Authoritarian Neoliberalism: Rule by the experts, the people, the leader. *Competition & Change*, 26(5), 554-574. <https://doi.org/10.1177/10245294211038425>
- George, S., Twyford, E. & Tanima, F. (2024). Authoritarian Neoliberalism and Asylum Seekers: The Silencing of Accounting and Accountability in Offshore Detention Centres. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05770-4>
- Gonzales, A. (2017). Trumpism, authoritarian neoliberalism, and subaltern latina/o politics. *Aztlán*, 42(2), 47-164.
- Gutiérrez, E., Kurjenoja, A., Schumacher, M., Guízar, M., González, E. & Durán, P. (2022). Neoliberal urban development vs. rural communities: land management. Challenges in San Andrés Cholula, Mexico. *Land*, 11, 1-15. <https://doi.org/10.3390/land11071058>
- Harvey, D. (2005). *Breve historia del neoliberalismo*. Akal.
- Igarashi, A. & Ono, Y. (2019). Neoliberalism and negative attitudes toward immigrants. *RIETI Discussion Paper Series*, 19-E-085. <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/19e085.pdf>
- Jess, A. (2019). Authoritarian neoliberal rescaling in Latin America: urban in/security and austerity in Oaxaca. *Globalizations*, 16(3), 304-319. <https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1502493>
- Jessop, B. (2019). Authoritarian neoliberal-ism: Periodization and critique. *South Atlantic Quarterly*, 118(2), 343-361. <https://doi.org/10.1215/00382876-7381182>
- Joppke, C. (2024). Neoliberal nationalism and immigration policy. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 50(7), 1657-1676. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2315349>
- Keck, M. & Clua-Losada, M. (2021). Trump's authoritarian neoliberal governance and the US-Mexican border. *Policy Studies*, 42(5-6), 611-627. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1959541>
- Laub, M. (2021). Policing authoritarian neoliberalism in South London. *Political Geography*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102471>
- Lawreniuk, S. (2022). Zombie resistance: reanimated labour struggles and the legal geographies of authoritarian neoliberalism in Cambodia. *Transactions of Institute of Geographers*, 48, 39-65. <https://doi.org/10.1111/tran.12564>
- Lees, L. (2024). Planetary gentrification and urban authoritarianism. *International Journal of Urban and Regional Research*, 48(2), 729-737. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.13240>
- López Aguilar, M. (2013). Una reforma “educativa” contra los maestros y el derecho a la educación. *El Cotidiano*, 179, 55-76.
- Manunza, L. (2017). From mare nostrum to triton: humanitarian emergencies and neoliberal migration management in the Mediterranean. In Tansel, C. (ed.), *States of*

- discipline: Authoritarian neoliberalism and the contested reproduction of capitalist order* (pp- 129-148). London: Rowman & Littlefield.
- Márquez, H. (2010). Crisis del sistema capitalista mundial: paradojas y respuestas. *Polis*, (27), 1-23. <http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2010-N27-746>
- Minacov, M. (2021). The sovereigntist turns: sovereignty as a contested concept again. *Ideology and Politics Journal*, 17(1), 87-114. <https://doi.org/10.36169/22276068.2021.01.00005>
- Moreno, O. & Díaz, G. (2021). Protestas y saqueos ante el “gasolinazo” mexicano de 2017. *Revista Historia Unicap*, 8(16), 300-322.
- Núñez, M. (2021). Movilizaciones sociales de un cambio de época. El movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 6(243), 225-344. <http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.243.72383>
- Perić, A. & Maruna, M. (2022). Post-socialist discourse of urban megaproject development: From City on the Water to Belgrade Waterfront. *Cities*, 130, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103876>
- Piletić, A. (2022). The role of the urban scale in anchoring authoritarian neoliberalism: a look at post-2012 neoliberalization in Belgrade, Serbia. *Globalizations*, 19(2), 285-300. <https://doi.org/10.1080/14747731.2021.1882817>
- Pintor, R. & Bojórquez, J. (2023). Neoliberalismo autoritario, retórica antiinmigrante y remesas hacia México en el gobierno de Trump. *Norteamérica*, 18(2), 215-237. <https://doi.org/10.22201/c-san.24487228e.2023.2.638>
- Ramos, C. (2021). The return of strongman rule in the Philippines: Neoliberal roots and developmental implications. *Geoforum*, 124, 310-319. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.001>
- Recio, A. (2009). La crisis del neoliberalismo. *Revista de Economía Crítica*, 7, 96-117.
- Ryan, M. (2019). Interrogating ‘authoritarian neoliberalism’: The problem of periodization. *Competition & Change*, 23(2), 116-137. <https://doi.org/10.1177/1024529418797867>
- Saad-Filho, A. (2019). Varieties of neoliberalism in Brazil (2003-2019). *Latin American Perspectives*, 47(1), 9-27. <https://doi.org/10.1177%2F0094582X19881968>
- Sánchez, E. & Bojórquez, J. (2023). Cambios en las formas de organización laboral y de protección social en el contexto neoliberal en México. *Biolex*, 15(26), 138-157. <https://doi.org/10.36796/biolex.v15i26.313>
- Schwartz, G. (2016). Labour and authoritarian neoliberalism in Russia: Resistance without a movement. Crisis without an end. Ponencia presentada en el 3rd ISA Forum of the International Socio-logical Association, University of Vienna, Vienna, Austria, 14 al 16 de julio. <https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/vienna-2016/>
- Smith, C. (2019). Authoritarian neoliberalism and the Australian border-industrial complex. *Competition & Change*, 23(2), 192-217. <https://doi.org/10.1177%2F1024529418807074>
- Storey, A. (2019). Authoritarian Neoliberal-ism in Europe: The Red Herring of Ordoliberalism. *Critical Sociology*, 45(7-8), 1035-1045. <https://doi.org/10.1177/0896920519845430>
- Sušová, V. (2018). After neoliberal trans-formation. Authoritarian tendencies in Central and Eastern Europe. *Transform! Europe*. https://www.transform-network.net/fileadmin/user_upload/epaper_susova_cee_after_neoliberal_transformation_end.pdf

- Tansel, C. (2013). The Gezi Park occupation: confronting authoritarian neoliberalism. *Open Democracy*. <https://www.opendemocracy.net/en/gezi-park-occupation-confronting-authoritarian-neoliberalism/>
- Tansel, C. (2017). Authoritarian neoliberalism: Towards a new research agenda. In Tansel, C. (ed.), *States of discipline. Authoritarian neoliberalism and the contested reproduction of capitalist ordered* (pp. 29-48). Londres: Rowman and Littlefield.
- Tushnet, M. (2015). Authoritarian constitutionalism. *Cornell Law Review*, 100(2), 391-61. <http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol100/iss2/3>
- Ward, J. & Da Costa, T. (2024). Authoritarian neoliberalism between Johnson and Jupiter: Declining legitimacy and the elevation of home affairs in post-Brexit Britain and Macron's France. *Geoforum*, 149, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103942>
- Zurita, J., Martínez, J. & Rodríguez, F. (2009). La crisis financiera y económica del 2008. Origen y consecuencias en los Estados Unidos y México. *El Cotidiano*, 157, 17-27.

* * *

Jesús Bojórquez Luque es Sociólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Maestro en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); y Doctor en Historia por la UAS. Profesor investigador en el Departamento de Humanidades de la UAS. Miembro del Sistema Nacional Nivel 1 de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, México.

Manuel Ángeles Villa es Licenciado en Economía por la Universidad de Columbia, magíster en Economía por la New School for Social Research, con estancia de investigación en teoría económica en la Universidad de Cambridge; y Doctor en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima. Fue Profesor investigador de tiempo completo hasta 2023 en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).